

PYTHONLA MESLEKİ YÖNELİM ENVANTERİ TESTİ

Mesleki yönelim alanları ve soruları

mesleki_yonelim_alanlari = {

'Teknik ve Fen Alanı': [2, 9, 16, 23, 30, 36, 43, 50, 57, 59],

'Sosyal Bilimler Alanı': [4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60, 6],

'Sanat ve Edebiyat Alanı': [3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 58, 5],

'Sağlık ve Spor Alanı': [1, 8, 15, 22, 29, 35, 42, 49, 56, 7],

'Ticaret ve Yönetim Alanı': [6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55, 62, 12],

'Tarım ve Hayvancılık Alanı': [5, 14, 21, 28, 33, 40, 47, 54, 61, 4]

}

Sorular ve yanıt seçenekleri

sorular = [

"1. Yeni bir dil öğrenmek ister misiniz?",

"2. Bir bilgisayar programı yazabilir misiniz?",

"3. Bir resim sergisine gitmek ister misiniz?",

"4. Bir iş görüşmesine nasıl hazırlanacağınızı biliyor musunuz?",

"5. Bir hayvanat bahçesinde çalışmak ister misiniz?",

"6. Bir müzik aleti çalabilir misiniz?",

"7. Bir spor takımında yer almak ister misiniz?",

"8. Bir gazetede yazı yazabilir misiniz?",

"9. Bir elektrik devresi kurabilir misiniz?",

"10. Bir tiyatro oyununda rol almak ister misiniz?",

"11. Bir hastanede gönüllü olarak çalışmak ister misiniz?",

"12. Bir işletmenin gelir-gider tablosunu hazırlayabilir misiniz?",

"13. Bir bitkinin nasıl büyüdüğünü araştırmak ister misiniz?",

"14. Bir şiir yazabilir misiniz?",

"15. Bir liderlik eğitimine katılmak ister misiniz?",

- "16. Bir deney yapmak ister misiniz?",
- "17. Bir dans kursuna gitmek ister misiniz?",
- "18. Bir anket hazırlayabilir misiniz?",
- "19. Bir makineyi tamir edebilir misiniz?",
- "20. Bir hikaye anlatabilir misiniz?",
- "21. Bir topluluk önünde konuşmak ister misiniz?",
- "22. Bir hayvanın anatomisini çizebilir misiniz?",
- "23. Bir bütçe planı yapabilir misiniz?",
- "24. Bir kitap eleştirisi yazabilir misiniz?",
- "25. Bir harita okuyabilir misiniz?",
- "26. Bir ağacı budayabilir misiniz?",
- "27. Bir ürünün kalitesini kontrol edebilir misiniz?",
- "28. Bir telefon görüşmesi yapabilir misiniz?",
- "29. Bir yangın söndürme talimatını biliyor musunuz?",
- "30. Bir banka hesabı açabilir misiniz?",
- "31. Bir şarkı sözü yazabilir misiniz?",
- "32. Bir film müziği seçebilir misiniz?",
- "33. Bir yasa tasarısı hazırlayabilir misiniz?",
- "34. Bir canlının DNA'sını incelemek ister misiniz?",
- "35. Bir siyasi partiye üye olmak ister misiniz?",
- "36. Bir laboratuvarında çalışmak ister misiniz?",
- "37. Bir sosyal sorumluluk projesine katılmak ister misiniz?",
- "38. Bir web sitesi tasarlayabilir misiniz?",
- "39. Bir gök cisminin hareketini izlemek ister misiniz?",
- "40. Bir saat ayarlayabilir misiniz?",
- "41. Bir insanın davranışlarını anlamak ister misiniz?",
- "42. Bir fotoğraf albümü oluşturabilir misiniz?",
- "43. Bir fatura ödeyebilir misiniz?",

- "44. Bir müzik grubunda yer almak ister misiniz?",
"45. Bir caz konserine gitmek ister misiniz?",
"46. Bir dernek için gelir sağlayabilir misiniz?",
"47. Bir depremin nedenlerini öğrenmek ister misiniz?",
"48. Bir bilim adamının hayatını okumak ister misiniz?",
"49. Bir ekip çalışmasına katılmak ister misiniz?",
"50. Bir film senaryosu yazmak ister misiniz?",
"51. Bir işçinin sorunlarını dinlemek ister misiniz?",
"52. Bir mobilya yapabilir misiniz?",
"53. Bir mücevher tasarlayabilir misiniz?",
"54. Bir yemek tarifi uygulayabilir misiniz?",
"55. Bir oyun kurallarını belirleyebilir misiniz?",
"56. Bir çiçeği sulayabilir misiniz?",
"57. Bir rapor yazabilir misiniz?",
"58. Bir şiiri yorumlayabilir misiniz?",
"59. Bir grafik çizebilir misiniz?",
"60. Bir elbise dikmek ister misiniz?"

]

Cevaplara göre puanlama

```
puanlama = {  
    'evet': 3,  
    'belki': 2,  
    'hayır': 1  
}
```

def meslek_yonelim_testi():

```
    puanlar = {alan: 0 for alan in mesleki_yonelim_alanlari}
```

```
for i, soru in enumerate(sorular, 1):
    while True:
        cevap = input(f"{soru}\n- Evet\n- Belki\n- Hayır\nCevap: ").strip().lower()
        if cevap in puanlama:
            break
        else:
            print("Lütfen geçerli bir cevap girin (Evet, Belki, Hayır).")

    for alan, soru_numaralari in mesleki_yonelim_alanlari.items():
        if i in soru_numaralari:
            puanlar[alan] += puanlama[cevap]

en_uygun_alan = max(puanlar, key=puanlar.get)
print(f"\nSana en uygun mesleki yönelim alanı: {en_uygun_alan}")
print(f"\nDiğer alanların puanları:")
for alan, puan in puanlar.items():
    print(f"{alan}: {puan}")

if __name__ == "__main__":
    meslek_yonelim_testi()
```

Bu Python kodu bir meslek yönelim testi uygulamasıdır. Kodun her bir bölümü şu işleri yapmaktadır:

1. Mesleki Yönelim Alanları:

Bu sözlük, farklı mesleki alanları ve her bir alanla ilişkili soru numaralarını içerir. Örneğin, 'Teknik ve Fen Alanı' ile ilişkili sorular 2, 9, 16, vb. numaralıdır.

2. Sorular ve Yanıt Seçenekleri:

sorular listesi, katılımcılara yöneltilen çeşitli mesleki ilgi alanlarına ilişkin soruları

içerir. Her soru, bir mesleki eğilim veya beceriyle ilgilidir.

3. Cevaplara Göre Puanlama:

Puanlama sözlüğü, her bir cevap seçeneği için atanan puanları tanımlar. 'Evet' cevabı 3 puan, 'Belki' 2 puan ve 'Hayır' 1 puan değerindedir.

4. Meslek Yönelim Testi Fonksiyonu:

meslek_yonelim_testi` fonksiyonu, kullanıcının cevaplarına göre en uygun mesleki alanı belirlemek için tasarlanmıştır.

- puanlar sözlüğü, her bir mesleki alan için toplam puanları saklar.
- enumerate(sorular, 1) ifadesi, sorular listesindeki her bir soruyu ve onun sıra numarasını döndürür.
- Kullanıcıdan alınan cevap (cevap), puanlama sözlüğünde tanımlıysa, ilgili mesleki alanın puanını artırır.
- En yüksek puan alan mesleki alan (en_uygun_alan), kullanıcıya en uygun olan olarak belirlenir ve ekrana yazdırılır.
- Son olarak, tüm alanların puanları ekrana yazdırılır.

5. Ana Blok:

if __name__ == "__main__": ifadesi, bu kod dosyası doğrudan çalıştırıldığında meslek_yonelim_testi() fonksiyonunun çağrılmasını sağlar.

Bu test, kullanıcının ilgi ve yeteneklerine göre hangi mesleki alana daha yatkın olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Kullanıcı, her bir soruya 'Evet', 'Belki' veya 'Hayır' olarak cevap verir ve sonunda en yüksek puanı alan alan, kullanıcının mesleki yönelimi olarak önerilir.

YAZILIM GELİŐTİRİCİSİ

10/10/1992 tarihinde Őırnak İdil'de doğdum. Liseyi Őırnak İdil Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde okudum. Mezun olduğum yıl Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat mühendisliđi tarla bitkileri bölümü kazandım. Bunun ardından Artvin Çoruh Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliđi kazandım. Bunun ardından İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ağız ve diş sađlığı kazandım. Bunun ardından Őırnak Üniversitesi İdil Meslek Yüksekokulu Elektrikli cihaz teknolojisi bölümünü kazandım. Bunu birincilikle bitirdim. Bunun ardından Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu bilgisayar programcılıđı kazandım. Őuanda bilgisayar programcılıđı okuyorum.